

Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Anak di Dusun Lamkuta, Gampong Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara

Salsabila Amanda Putri¹, Chairunnisa¹, Wheny Utariningsih¹

¹Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh

Abstrak

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan indikator utama dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok anak usia dini dan usia sekolah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa edukasi PHBS sejak dini berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kebiasaan sehat dan penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak dalam menerapkan PHBS di kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN-PPM Kelompok 02 Universitas Malikussaleh pada Sabtu, 27 Juli 2025 di Balai Pengajian Dusun Lamkuta, Gampong Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara dengan jumlah peserta sebanyak 37 anak. Metode pelaksanaan meliputi senam pagi, penyuluhan materi PHBS, pemberantasan sarang nyamuk, edukasi menyikat gigi yang benar, edukasi cuci tangan pakai sabun (CTPS), serta praktik langsung bersama peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang pentingnya PHBS, mampu mempraktikkan teknik menyikat gigi dan CTPS dengan benar, serta menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Kata kunci: PHBS, anak, KKN-PPM, edukasi kesehatan, pengabdian masyarakat

Abstract

Indonesia is prone to tsunami disasters due to its location on the Pacific Ring of Fire. Primary school teachers play a strategic role in providing protection and disaster education to students during emergencies. This community service activity aimed to improve knowledge, attitudes, and skills of teachers at SD Negeri 8 and 20 Banda Sakti in facing potential tsunamis. The methods included interactive education using audio-visual media, group discussions, and guided tsunami evacuation simulations. Evaluation was carried out using pre-test and post-test to assess knowledge improvement, as well as observation of teacher involvement during the drills. The results showed significant improvement in teachers' understanding of tsunami signs, emergency response planning, and student protection strategies. Teachers also demonstrated greater readiness in leading students during evacuation drills. This activity emphasizes the importance of strengthening teachers' capacity as the front line in developing disaster-resilient schools.

Keywords: disaster education, teacher preparedness, tsunami, primary schools.

Article Info

Received date: 25 September 2025

Revised date: 19 October 2025

Accepted date: 20 October 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia sehingga rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami (Ardiansyah, 2017). Pengalaman tsunami Aceh 2004 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan komunitas sekolah, termasuk guru, dalam menghadapi bencana (Mutiawati et al., 2023).

Guru memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengajar sekaligus pelindung siswa saat bencana. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guru terkait mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan (Lesmana & Purborini, 2015). Sementara itu, program edukasi dan simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan komunitas pendidikan (Budhiana et al., 2025; Nurdiawati et al., 2024). Oleh karena itu dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tujuan meningkatkan kapasitas guru agar mampu menjadi fasilitator kesiapsiagaan bencana di sekolah.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juli 2025 pukul 08.00–11.30 WIB di Balai Pengajian Dusun Lamkuta, Gampong Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Pelaksana kegiatan adalah Mahasiswa KKN-PPM Kelompok 02 Universitas Malikussaleh dengan sasaran sebanyak 37 anak.

Metode pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi koordinasi dengan perangkat gampong, penentuan lokasi kegiatan, penyusunan materi PHBS, serta penyediaan alat peraga dan sarana praktik.
2. Tahap Pelaksanaan, diawali dengan senam pagi untuk meningkatkan kebugaran peserta, dilanjutkan penyampaian materi tentang PHBS, pentingnya CTPS, cara menyikat gigi yang benar, serta pemberantasan sarang nyamuk sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan.
3. Tahap Praktik Langsung, peserta mempraktikkan secara langsung cara menyikat gigi dan mencuci tangan pakai sabun dengan pendampingan mahasiswa.
4. Tahap Evaluasi, dilakukan melalui observasi partisipasi peserta dan kemampuan mereka dalam mempraktikkan materi yang telah disampaikan.

Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, dan aplikatif sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kegiatan pengabdian PHBS di komunitas (Amani & Puspikawati, 2024; Cahyati et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi PHBS di Dusun Lamkuta diikuti oleh 37 anak dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan antusiasme yang baik. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, mulai dari senam pagi, penyampaian materi, hingga praktik langsung. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak-anak mampu memahami konsep dasar PHBS, khususnya terkait kebersihan diri dan kebersihan lingkungan.

Setelah diberikan edukasi dan praktik, sebagian besar peserta mampu mempraktikkan teknik menyikat gigi yang benar sesuai anjuran kesehatan serta melakukan enam langkah CTPS dengan baik. Hasil ini sejalan dengan temuan Cyndi et al. (2023) dan Anindita et al. (2022) yang menyatakan bahwa edukasi disertai praktik langsung meningkatkan keterampilan anak dalam menjaga kebersihan diri secara signifikan.

Keterlibatan aktif peserta selama kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman anak tentang pentingnya PHBS. Hal ini diperkuat oleh penelitian Adnani dan Amyati (2025) serta Jayadilaga et al. (2024) yang menegaskan bahwa sosialisasi PHBS di lingkungan komunitas mampu membentuk kebiasaan sehat sejak usia dini.

Selain itu, anak-anak juga memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk sebagai upaya pencegahan penyakit. Kesadaran ini menjadi modal awal dalam membentuk perilaku preventif di lingkungan tempat tinggal mereka. Temuan kegiatan ini konsisten dengan hasil pengabdian Sitorus et al. (2022) dan Kasiami et al. (2025) yang menyatakan bahwa

intervensi PHBS berbasis masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan komunitas.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi PHBS di Dusun Lamkuta dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi PHBS yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN-PPM Universitas Malikussaleh di Dusun Lamkuta, Gampong Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta. Anak-anak menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya PHBS serta mampu mempraktikkan cara menyikat gigi dan cuci tangan pakai sabun dengan benar. Kegiatan ini efektif sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan berbasis komunitas serta berpotensi membentuk kebiasaan sehat sejak dini. Diperlukan keberlanjutan kegiatan serupa dengan melibatkan sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah gampong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Gampong Reuleut Timu, aparaturnya Dusun Lamkuta, para orang tua peserta, serta Mahasiswa KKN-PPM Kelompok 02 Universitas Malikussaleh atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Malikussaleh atas fasilitasi kegiatan KKN-PPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, H., & Amyati, A. (2025). Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah. *JURAI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.59841/jurai.v3i2.2865>
- Amani, A., & Puspikawati, S. I. (2024). Efektivitas edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa MI Bustanul Ulum Kemiri 1. *Berbakti*, 2(2). <https://doi.org/10.30822/berbakti.v2i2.3607>
- Anindita, R., et al. (2022). Edukasi bahaya Covid-19 dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) di Dusun Ngampel, Desa Selodono, Kabupaten Kediri. *JATIMAS*, 2(1). <https://doi.org/10.30737/jatimas.v2i1.2553>
- Cahyati, W. H., et al. (2024). Pendampingan kebiasaan bersih dan sehat bagi anak sekolah di Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 7(11). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i11.17488>
- Cyndi, N., et al. (2023). Sosialisasi PHBS dan cara menyikat gigi yang benar sebagai upaya peningkatan kesadaran kesehatan sejak dini. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 6(5). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.8535>
- Jayadilaga, A., et al. (2024). Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat: Membentuk kebiasaan sehat sejak usia dini. *Ininnawa*, 2(1). <https://doi.org/10.26858/ininnawa.v2i1.2309>
- Kasiami, S., et al. (2025). Pendampingan dan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di Desa Mojoagung. *JMM*, 8(1). <https://doi.org/10.51213/jmm.v8i1.173>
- Lestari, N., et al. (2025). Literature review: Hubungan PHBS dengan kejadian diare pada anak usia sekolah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.45460>
- Manuntungi, Y., et al. (2023). Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak PAUD. *OCSJ*, 2(2). <https://doi.org/10.33292/ocsj.v2i2.35>

Sitorus, L., et al. (2022). Sosialisasi PHBS sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.54082/jamsi.457>